

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

Сборник материалов
итоговой научно-практической конференции

27 января 2022 года

Гродно
ГрГМУ
2022

УДК 61:005.745(06)

ББК 5л0

А 43

Рекомендовано Редакционно-издательским советом ГрГМУ
(протокол № 5 от 25 января 2022 г.).

Редакционная коллегия:

проректор по научной работе ГрГМУ, д-р мед. наук, проф.
С. Б. Вольф (отв. редактор);

проф. 1-й кафедры внутренних болезней, чл.-корр.

НАН Беларуси, д-р мед. наук, проф. В. А. Снежицкий;

зав. НИЛ ГрГМУ, канд. мед. наук, доц. М. Н. Курбат.

Рецензенты:

зав. каф. нормальной физиологии ГрГМУ, д-р мед. наук
проф., В. В. Зинчук;

зав. каф. психологии и педагогики ГрГМУ, канд. психол.
наук, доц. Е. В. Воронко

Актуальные проблемы медицины : сб. материалов
А 43 итоговой научно-практической конференции (27 января
2022 г.) [Электронный ресурс] / отв. ред. С. Б. Вольф. –
Гродно : ГрГМУ, 2022. – Электрон. текст. дан. (объем
6,54 Мб). – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-985-595-704-2.

В сборнике статей представлены научные работы, посвященные актуальным проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, внутренние болезни, инфекционные болезни, неврология и психиатрия, медицинская психология, педиатрия и неонатология, хирургия, фундаментальная медицина, гуманитарные науки, организация здравоохранения и высшего медицинского образования.

Информация будет полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического здравоохранения.

Авторы, представившие информацию к опубликованию несут ответственность за содержание, достоверность изложенной информации, указанных в статье статистических, персональных и иных данных.

УДК 61:005.745(06)

ББК 5л0

ISBN 978-985-595-704-2

© ГрГМУ, 2022

В предложенной шкале предлагалось ответить на 15 вопросов определяющих состояние стоп. На каждый вопрос предлагалось пять ответов, ранжированных по степени выраженности и частоте симптомов. Максимальная сумма баллов – 60, минимальная – 0. Результат оценивался как отличный, если количество баллов составляло 0-15, от 16 до 30 баллов результат оценивался, как хороший, от 31 до 45 – как удовлетворительный, более 45 – как неудовлетворительный.

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 87% пациентов оценили функцию стоп как отличную (15 мужского пола и 11 женского) и 13% как хорошую (2 мужского пола и 2 женского).

Выводы. Латеральный артрориз подтаранного сустава является эффективным методом хирургического лечения нефиксированной формы продольного плоскостопия у детей, позволяющий добиться коррекции деформации стопы, а также хорошо и отлично субъективно оценивается пациентами в отдаленном послеоперационном периоде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jordan, K.P. Annual consultation prevalence of regional musculoskeletal problems in primary care: an observational study / K.P. Jordan [et al.] // BMC Musculoskeletal Disorders. – 2010. – Vol. 11, № 144. – P. 1–10.

2. El, O. Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study / O. El [et al.] // Rheumatol. Int. 2006. – Vol. 26, № 11. – P. – 1050–1053.

3. Sterian, A.G. Quality of Life after Flatfoot Surgery in the Pediatric Population / [A.G. Sterian, A. Ulici].- J. Med. Life.- 2020.- Vol. 13, №3.- P. 356-361.

4. Dawson, J. Outcomes evaluation in orthopaedics / J.Dawson, A.Carr / J. Bone Joint Surg. [Br]. - 2001. - Vol. 83- P. 313–315.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Кошурба И.В.

Черновицкий областной перинатальный центр, г. Черновцы, Украина

Актуальность. У 30% новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ) средней степени и у 90% новорожденных с ГИЭ тяжелой степени развиваются тяжелые отдаленные нарушения, включая судороги, умственную отсталость и церебральный паралич [1]. **Краниocereбральная гипотермия (КЦГ)** позволяет прервать патогенетический каскад ишемического повреждения и снизить тяжесть поражения головного мозга (ГМ) в результате исключения фазы вторичного энергетического дефицита и апоптоза нейронов.

Цель. Охарактеризовать ведущие молекулярные механизмы нейропротективного эффекта КЦГ у новорожденных

Методы исследования. Проведен анализ открытых литературных источников по сочетаниям ключевых слов «краниоцеребральная гипотермия», «ишемия головного мозга» и «асфиксия новорожденных» в базах данных www.pubmed.com, www.medline, www.nbuu.gov.ua и www.scholar.google.com.

Результаты и их обсуждение. Нейропротективный эффект ГЦГ достигается в результате снижения церебрального метаболизма, уменьшения накопления эксайтотоксических нейромедиаторов, замедления деполяризации клеток, а также подавления высвобождения свободных радикалов кислорода и перекисного окисления липидов клеточных мембран. Кроме того, гипотермия играет роль в подавлении апоптотических процессов в ГМ путем ингибирования ферментов каспаз. ГЦГ также снижает высвобождение провоспалительных интерлейкинов и цитокинов, что приводит к подавлению активации микроглии и тем самым снижает прямую нейротоксичность [2].

Выделяемые в результате локального и общего охлаждения тела молекулы – **гормоны холодового шока** (*cold stress hormones*) и **белки холодового шока** (*cold shock proteins*) играют важную роль в формировании клеточных предшественников нервной ткани ГМ, а также необходимы для процессов репарации и регенерации поврежденных клеток мозга. Из числа последних на сегодняшний день детально изучены РНК-связывающий мотив 3 (RBM3), индуцируемый холодом РНК-связывающий белок (CIRBP) и Ретикулон-3 (RTN3A1), оказывающие противовоспалительный, нейропротективный и стимулирующий эффект на клетки ГМ [2].

Кроме того, в роли нейропротекторов выступает ряд молекул, в частности – **нестин** (нейроэпителиальный стволовой клеточный белок цитоскелета, относящийся к промежуточным филаментам) и **β -тубулин III** (белок семейства тубулиновых, принимающий участие в нейрогенезе, аксональном наведении и поддержании клеток) [2].

Выводы. Установлено, что ключевыми механизмами нейропротективного эффекта КЦГ выступают снижение уровня метаболизма нервных клеток и образования свободных радикалов, лимитирование развития ишемии в ГМ, уменьшение воспалительных изменений, а также ингибирование эксайтотоксичности и апоптоза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wincoop, M., de Bijl-Marcus, K., Lilien, M., van den Hoogen, A., Groenendaal, F. Effect of therapeutic hypothermia on renal and myocardial function in asphyxiated (near) term neonates: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. **2021**; 16 (2): e0247403. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247403>

2. Usmanov, E.Sh., Chubarova, M.A., Saidov, Sh.Kh. Emerging trends in the use of therapeutic hypothermia as a method for neuroprotection in brain damage (review). Modern Technologies in Medicine **2020**; 12(5): 94–105. <https://doi.org/10.17691/stm2020.12.5.11>

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЕМ ПАЦИЕНТОВ С НЕФИКСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ МЕТОДОМ ЛАТЕРАЛЬНОГО АРТРОРИЗА ПОДТАРАННОГО СУСТАВА В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ	
Кошман Г.А.	414
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ	
Кошурба И.В.	415
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗЫ ВИЧ ПРИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ	
Курбат М.Н.	417
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ	
Курякова Д.О.	418
УРОВЕНЬ БИОГЕННЫХ АМИНОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ	
Кухарчик Ю.В.	419
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВОЛЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ	
Лазарчик Н.Н., Чикарев Е.А., Предко В.А.	420
К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ТАКТИКЕ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ГРУДНОГО ВОЗРАСТА	
Лашковский В.В., Иванцов В.А.	422
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ИММУНОЛОГИИ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19	
Лелевич С.В.	423
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	
Лисок Е.С.	425
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
Лукашук О.Н., Трусъ Е.И.	426
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ МУКОВИСЦИДОЗ	
Лычковская М.А.	428
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА	

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

Сборник материалов
итоговой научно-практической конференции

27 января 2022 года

Ответственный за выпуск С. Б. Вольф

Компьютерная верстка С. В. Петрушиной, А. А. Хартанович

Подписано в печать 26.04.2022

Тираж 9 экз. Заказ 57.

Издатель и полиграфическое исполнение

Учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»

ЛП № 02330/445 от 18.12.2013. Ул. Горького, 80, 230009, Гродно